

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BOLALAR ADABIYOTINING JAHON BOLALAR ADABIYOTIDA TUTGAN O'RNI

РОЛЬ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МИРОВОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

THE ROLE OF CHILDREN'S LITERATURE IN WORLD CHILDREN'S LITERATURE

I.S.Ubaydullayev

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsent

Annotatsiya: ushbu maqolada bolalar adabiyotining jahon adabiyoti taraqqiyotidagi o'rni, uning shakllanish manbalari hamda tarbiyaviy va estetik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, mashhur jahon adiblarning bolalar uchun yaratgan asarlari hamda o'zbek bolalar adabiyotining umumjahon madaniyatidagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar. Bolalar adabiyoti, jahon adabiyoti, ertak, xalq og'zaki ijodi, tarbiya, estetik qadriyat, ma'naviyat.

Аннотация: в данной статье анализируются место детской литературы в развитии мировой литературы, источники её формирования, а также воспитательное и эстетическое значение. Кроме того, освещаются произведения известных мировых писателей, созданные для детей, и роль узбекской детской литературы в мировой культуре.

Ключевые слова. Детская литература, мировая литература, сказка, устное народное творчество, воспитание, эстетическая ценность, духовность.

Abstract: this article analyzes the place of children's literature in the development of world literature, its sources of formation, as well as its educational and aesthetic significance. It also highlights the works created for children by renowned world writers and the role of Uzbek children's literature in global culture.

Keywords. Children's literature, world literature, fairy tale, folklore, education, aesthetic value, spirituality.

Bolalar adabiyoti – yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirish, ularning qalbiga ezgulik, halollik, mehr-oqibat kabi qadriyatlarni singdirishda muhim vosita sanaladi. U nafaqat milliy adabiyot doirasida, balki jahon miqyosida ham madaniy merosning muhim bo‘lagi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Adabiyotshunoslarning fikricha, bolalar adabiyoti yosh kitobxonga dunyoni idrok etish, yaxshilik va yomonlikni ajratish, orzu qilish va ijodiy fikrlash imkoniyatini beradi.

Buning muhim jihatlaridan biri bizga qoldirilgan boy madaniy, ma’naviy merosdan bugungi avlod tarbiyasida, uni komil insoniylikka da’vat etishda foydalanishdan iborat bo‘ladi, shuning bilan birga, nafaqat, milliy adabiyot namunalari, balki jahon adabiyotini ham taraqqiyot bosqichlariga hurmat bilan qarash, ularda aks etgan umuminsoniy qadriyatlarni o‘rganish, boshqa millat madaniyatiga qiziqish, dunyo miqyosidagi adabiyotda insoniy tuyg‘ular ifodasini o‘rganish, bugungi avlodni barkamol shaxs darajasiga yetkazish kabi mas’uliyatli vazifani amalga oshirishda o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Umumdunyo badiiy adabiyoti xazinasida bolalar adabiyoti ham o‘ziga xos o‘rin tutadi. Eng muhimi, bolalar adabiyotida epik voqelik tasviri bilan birga tarbiyaviy jarayon uyg‘unlashib, alohida ahamiyat kasb etgan. Epik rivoyada ruhiyat tasvirining kuchayishi, boshqacha aytganda, voqelikning xarakterlar ruhiyatidagi tahliliy tasviri orqali aks ettirilishi hozirgi o‘zbek bolalar nasriga tobora e’tibor kuchayib borayotganidan darak beradi.

Bolalar adabiyotining ildizlari xalq og‘zaki ijodiga borib taqaladi. Ertaklar, qo‘shiqlar, maqollar, topishmoqlar va dostonlar bolalar tasavvurini boyitib, ularni axloqiy va estetik tarbiyalashda muhim rol o‘ynagan. Masalan, o‘zbek xalq ertaklaridagi “Zumrad va Qimmat”, “Alpomish” singari qahramonlar bolalarni ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash mohiyatini anglashga undaydi.

Bolalar adabiyoti jahon miqyosida keng rivojlanib, turli mamlakatlarda nodir asarlar yaratildi:

Grimm aka-uka ertaklari (“Qizil shapkacha”, “Oltin g‘oz”) – xalq og‘zaki ijodini yozma shaklga o‘tkazishning yorqin namunasi.

G.X.Andersen ertaklari (“Qirolicha qor”, “Chiroq”) – insoniy fazilatlarni ulug‘lash bilan butun dunyo bolalari qalbiga kirib borgan.

Mark Tvenning “Tom Soyerning sarguzashtlari” – mustaqil fikrlash va sarguzashtga intilish timsoli sifatida mashhur.

Antuan de Sent-Ekzyuperining “Kichkina shahzoda” asari esa falsafiy ma’nolari bilan nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qadrlil bo‘lib, umuminsoniy qadriyatlarni tarannum etadi.

Bu asarlar nafaqat milliy madaniyatni, balki insoniyatning umumiy orzu-intilishlarini ifodalaganligi bois jahon bolalar adabiyotida o‘chmas iz qoldirgan.

O‘zbek adabiyotida ham bolalar uchun yozilgan asarlar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular jahon adabiyoti bilan uyg‘unlashib ketadi.

G‘afur G‘ulomning “Shum bola” asari o‘zbek bolalarining sho‘xligi, mehribonligi va samimiyatini yorqin tasvirlagan.

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” romani bolalar orzu va fantaziyasining rangin ifodasidir.

Shuningdek, Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy, Oybek singari yozuvchilarning asarlarida ham bolalar tarbiyasi masalalari ko‘tarilgan.

Bu asarlar milliy qadriyatlarni ifoda etish bilan birga, jahon bolalar adabiyoti bilan hamnafas rivojlanib, umumiy adabiy jarayonga o‘z hissasini qo‘shgan.

Bolalar adabiyoti bolaning shaxs sifatida kamol topishida o‘ta muhim. U bolaning ruhiyatiga mos, sodda, ammo chuqur ma’noga ega bo‘lgan shaklda yoziladi. Natijada yosh kitobxon:

- * ezigulikka intiladi,
- * ijodiy tafakkurini rivojlantiradi,

- * mustaqil fikrlashga o‘rganadi,
- * milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanadi.

Bolalar adabiyotida o‘zining munosib o‘rniga ega bo‘lgan asarlar o‘rganishda quyidagi xulosalarga kelindi:

- Umumta’lim o‘rta maktablari adabiyot mashg‘ulotlarida jahon bolalar adabiyotidan berilgan namunalarni o‘rganishda o‘quvchilar ongiga umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash, insoniy his tuyg‘ularni tushunish va qadrlashni yetkazish zarur;
- asar matnini o‘rganishda o‘quvchilarga asar muallifi haqida, asar qahramonlari millatiga xos urf-odatlar haqida kengroq tushuncha berish zarur;
- adabiy ta’lim talabidan kelib chiqib, noan’anaviy dars mashg‘ulotlari tashkil qilish o‘rinli;
- adabiyot darsligida berilgan asarlarni o‘quvchilar mustaqil ravishda o‘qib chiqishlari uchun mustaqil ish shakllarini tuzish lozim;
- umumta’lim o‘rta maktablarida adabiyot ta’limi oldida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni kamol toptirish uchun zamonaviy ta’lim texnologiyasidan «mustaqil ijodiy fikrdan xulosaga» tamoyili asosida darslar tashkil qilish;

Dars jarayonida o‘quvchini fikrlashga undovchi nazorat savollari, test topshiriqlari, mustaqil ish shakllaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yish lozim.

Bolalar adabiyoti – milliy adabiyotlarning ajralmas bo‘lagi bo‘lishi bilan birga, jahon adabiyoti taraqqiyotining ham muhim poydevoridir. U yosh avlodni ma’naviy va estetik jihatdan boyitib, insoniyatni birlashtiruvchi qadriyatlarni tarannum etadi. Shu bois bolalar adabiyotining jahon adabiyotidagi o‘rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

2. Ubaydullaev, I. (2020). No standard test in child literature objectives. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(2), 229-236.
3. Ubaydullayev, I. (2024). Development of communicative competence of law students with the help of pedagogical innovations. *Modern Science and Research*, 3(1), 418-420.
4. Ubaydullayev, I. (2024). TRAINING OF CREATIVE-COMPETENT PERSONNEL IN PROFESSIONAL EDUCATION IS A PROBLEM. *Modern Science and Research*, 3(1).